

ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਡਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

Analysis of Dr. B.R Ambedkar thoughts on Indian Education

Paper Id : 21075 Submission Date : 2026-01-06 Acceptance Date : 2026-01-21 Publication Date : 2026-01-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.18666834

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
Narinderpal Singh
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. Assistant
Professor
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ Education
J.D.College Of Education
ਜੇ.ਡੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ,
ਭਾਰਤ Sri Muktsar Sahib,
Punjab, India

ਸਾਰਾਂਸ਼

ਡਾ ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ

ਡਾ ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੂ ਵਿਖੇ ਸੰਨ 1891 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚੌਦਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੰਤਾਨ ਸਨ। ਰਾਮਜੀ ਦੀਆਂ ਚੌਦਾਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸੰਤਾਨਾਂ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਬਚੀਆਂ ਸਨ। ਭੀਮ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮਜੀ ਮਾਲੋਜੀ ਸਕਪਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੀਮਰਾਵ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਡਾ ਭੀਮਰਾਵ ਜੀ ਮਾਹਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਡਾ ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜੁਲਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਬੌਧਿਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਐਲਫਿਨਸਟੋਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਡਾ ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬਣੇ।

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ
ਅਨੁਵਾਦ

Life of Dr. B.R. Ambedkar Dr. Bhimrao Ambedkar was born in 1891 at Mhow, Madhya Pradesh. He was the fourteenth and last child of his parents. Of Ramji's fourteen children, only five survived. Bhim ji's father Ramji Maloji Sakpal used to work in the army. The time of your education was one of great struggle. In school, Bhimrao ji used to sit outside the class door and acquire knowledge. Because there was a lot of casteism in the society at that time. Dr. Bhimrao ji belonged to the expert caste. Dr. Bhimrao Ambedkar was born on Monday, 14 April 1891. The harsh realities of caste discrimination in Indian society reflected the childhood of Dr. B.R. Ambedkar. They experienced social isolation and limited opportunities. They also faced systemic oppression due to their lower caste status. These early experiences deeply influenced his commitment to fight against social injustice and inequality. Despite the challenges of social evils, Dr. B. R. Ambedkar's parents recognized the importance of education and encouraged him to continue his studies. He attended various local schools, where he demonstrated exceptional academic ability. Her intellectual

curiosity and dedication stood out, earning her a scholarship and paving the way for higher education. Dr. B.R. Ambedkar's educational journey took him to renowned institutions. He received a bachelor's degree in economics and political science from Elphinstone College, Bombay and did post-graduate studies from Bombay University. Later, he obtained a doctorate degree in Economics from Columbian University in the United States. Dr. B.R. Ambedkar Sahib Ji received a PhD from a foreign university. Became the first Dalit Indian to pursue a degree.

मुख्य शब्द

मुख्य शब्द का
अंग्रेज़ी अनुवाद

प्रस्तावना

डा. बी.आर. अंबेडकर

Dr. B.R. Ambedkar

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੀਵੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਮਈ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਚਮਕ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਦ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਰਵਗਾਮੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀਬ ਫੂਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਡਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਗਈ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਗਈ, ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਤੀ ਗਈ, ਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਧਨ ਵਿੱਚ, ਕਮੀ ਧਨ ਦੀ ਬੁੜ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੂਦਰ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨਰਥ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ੂਤਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਵਾਝਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਡਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਸੁਝਾਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। “ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮਿਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਖਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੇ।”

ਅਪਾਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ

1. ਬੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ ਅਤੇ ਐਮ.ਏ
2. ਕੋਲੰਬਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮ.ਏ ਅਤੇ ਪੀ ਐਚ ਡੀ
3. ਲੰਡਨ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਤੋਂ ਐਮ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਐਸ ਸੀ
4. ਡਾਕਟਰੇਟ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫਿ (ਇਕਨੌਮਿਕਸ)
5. ਡੀ ਲਿਟ
6. ਲਾਅ (ਬ੍ਰਿਸਟਰ ਆਫ ਲਾਅ)
7. ਡਾਕਟਰੇਟ ਆਫ ਲਾਅ

ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। “ ਢਿੱਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿਉ।” ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲਾਭੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਅਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਿਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦਿੱਤਾ।

अध्ययन का उद्देश्य
साहित्य अवलोकन

ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। “ ਸਿੱਖਅਤ ਬਣੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ” ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਡਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਦੇ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰਗੀਣ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਗੀਣ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਪਸੂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ “ ਬਹੁਜਨ ਹਿਤਾਯ ਬਹੁਜਨ ਸੁਖਾਯ “ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਮਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਮਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿਮਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੀਰੋ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਜਾ ਖੂਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਮਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਲਿਆਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਚਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੀਤਾ।

ਸੁਫਲ ਧਾਰ

ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ “ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਜੁਲਾਈ 1945 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਲਿੰਦ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। 1953 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 7ਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਮੀਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ 54 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੋ-ਯੂਨਾਨੀ ਰਾਜਾ ਮਿਲਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਾਗਸੇਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਦ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਣ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁਛਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ “ਤੁਸੀਂ ਏਨੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ?” ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਛੁਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ “ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।” ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੇਧਰੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਬ੍ਰਹਮਣ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰੀ ਸੰਕਲਪਨਾ

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਚਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਦਗੜਦਾ ਹੈ” ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਰਡ ਲਿਨਲਿਥਰੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਰੂਪੀ ਦਰਗ ਦੇ ਸਾਮਰਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਸਕਣ। ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵੱਚਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੂਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰ ਸਨ 1.ਸਿੱਖਿਆ, 2 ਸੰਗਠਨ, 3ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਅਤ

ਬਣੇ, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ। ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 14 ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਜ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅੱਠ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਦਰਭ ਗ੍ਰੰਥ ਸੂਚੀ

1. ਨਾਮਦੇਵ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੁਲੇ, ਪੰਨਾ 14.
2. ਨਰਿੰਦਰ ਜਾਧਵ (ਸੰ), ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ ਏਵਮ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੰਨਾ 232
3. ਚਾਂਗਦੇਵ ਭਵਾਨਰਾਓ ਖੈਰਮੇੜੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀਵਨ ਅੱਠ ਚਿੰਤਨ, ਖੰਡ ਇਕ ਪੰਨਾ 76
4. ਦਤੋਪੰਤ ਠੱਗੜੀ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੱਠ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਯਾਤਰਾ, ਪੰਨਾ 96 ਦਾ ਹਿਸਾ
5. ਦਤੋਪੰਤ ਠੱਗੜੀ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੱਠ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਯਾਤਰਾ, ਪੰਨਾ 97
6. ਦਤੋਪੰਤ ਠੱਗੜੀ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੱਠ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਯਾਤਰਾ, ਪੰਨਾ 98
7. ਦਤੋਪੰਤ ਠੱਗੜੀ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੱਠ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਯਾਤਰਾ, ਪੰਨਾ 99
8. ਦਤੋਪੰਤ ਠੱਗੜੀ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੱਠ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਯਾਤਰਾ, ਪੰਨਾ 109
9. ਨਰਿੰਦਰ ਜਾਧਵ (ਸੰ), ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ ਅੱਠ ਦਰਸ਼ਨ ਪੰਨਾ 233, 252
10. ਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਭੀਮਰਾਵ ਰਾਮਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਨਾ 134
11. ਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਭੀਮਰਾਵ ਰਾਮਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਨਾ 135
12. ਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਭੀਮਰਾਵ ਰਾਮਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਨਾ 137
13. ਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਭੀਮਰਾਵ ਰਾਮਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਨਾ 138
14. ਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਭੀਮਰਾਵ ਰਾਮਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਨਾ 139
15. ਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਭੀਮਰਾਵ ਰਾਮਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਨਾ 140
16. ਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਭੀਮਰਾਵ ਰਾਮਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਨਾ 144